

Geostrategi Indonesia dalam Mewujudkan Kedaulatan Digital: Integrasi Nilai Kewarganegaraan dan Keamanan Siber di Kalangan Mahasiswa Informatika

Dosen Pembimbing: **Moh. Kamilus Zaman, M.pd.I.**

Program Studi Teknik Informatika, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Den Malik Hartsa

Program Studi Teknik Informatika, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 250605110093@student.uin-malang.ac.id

Rivaldo Yoga Ramadan

Program Studi Teknik Informatika, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 250605110144@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci: kedaulatan digital, geostrategi Indonesia, keamanan siber, ketahanan nasional, ruang siber.

Keywords: digital sovereignty, Indonesian geostrategy, cybersecurity, national resilience,

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis urgensi reconseptualisasi geostrategi Astagatra dalam memitigasi ancaman kedaulatan siber nasional. Mahasiswa Informatika memegang peran krusial sebagai garda depan pelindung infrastruktur data, namun kurikulum saat ini masih minim mengintegrasikan aspek etika serta kewarganegaraan digital. Melalui metode deskriptif-kualitatif, kajian ini menemukan bahwa berbagai kerentanan digital—seperti masifnya kebocoran data dan polarisasi opini—berakar pada lemahnya

implementasi nilai Pancasila di ruang siber. Oleh karena itu, riset ini menawarkan pendekatan *bottom-up* melalui integrasi Pendidikan Kewarganegaraan kontekstual yang aplikatif dalam kurikulum informatika. Langkah sistemik ini menjadi kebutuhan mendesak bagi institusi pendidikan guna menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga memiliki integritas moral kokoh dalam menjaga ketahanan serta keutuhan identitas bangsa di era disrupsi.

ABSTRACT

This study analyzes the urgency of reconceptualizing the Astagatra geostrategy to mitigate threats to national cyber sovereignty. Informatics students play a crucial role as the frontline protectors of data infrastructure, yet the current curriculum lacks sufficient integration of ethics and digital citizenship. Using a descriptive-qualitative method, this research finds that digital vulnerabilities—such as widespread data breaches and opinion polarization—are rooted in the weak implementation of Pancasila values in cyberspace. Therefore, this study proposes a bottom-up approach by integrating contextual and applicable Civic Education into the informatics curriculum. This systemic step is an urgent necessity for educational institutions to produce graduates who are not only technically proficient but also possess firm moral integrity to safeguard national resilience and identity in this era of disruption.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Konteks Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi, pendidikan, pemerintahan, pertahanan, dan keamanan nasional. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pertumbuhan pengguna internet yang sangat tinggi. Kondisi ini menuntut reinterpretasi konsep geostrategi Indonesia yang semula berporos pada Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2023 mencatat lebih dari 440 juta anomali lalu lintas siber yang mengindikasikan potensi serangan, dengan sektor pendidikan dan pemerintahan menjadi sasaran utama (BSSN, 2023). Ruang siber telah berkembang menjadi arena aktivitas politik, ekonomi, sosial, hingga pertahanan yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional suatu negara. Indeks Literasi Digital Nasional 2022 menunjukkan angka 3,54 dari skala 5, dengan dimensi keamanan dan etika digital terendah (Kementerian Kominfo & Katadata Insight Center, 2022). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa konsep kedaulatan negara tidak lagi terbatas pada wilayah darat, laut, dan udara, melainkan juga mencakup ruang siber sebagai bagian dari kepentingan strategis nasional.

1.2 Urgensi Geostrategi Digital bagi Mahasiswa Informatika

Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan kedaulatan digital tersebut. Mahasiswa Teknik Informatika sebagai calon pengembang sistem informasi, analis keamanan siber, dan perancang infrastruktur digital nasional berada pada posisi strategis dalam mendukung terwujudnya ketahanan siber Indonesia. Kurikulum pendidikan informatika pada umumnya masih lebih menitikberatkan pada penguasaan kompetensi teknis, sementara aspek kewarganegaraan digital seperti etika siber, tanggung jawab hukum dalam penggunaan teknologi, kesadaran terhadap perlindungan data, serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara di ruang digital masih belum mendapatkan perhatian yang proporsional (Pratama &

Lestari, 2022). Tanpa integrasi nilai kewarganegaraan, geostrategi digital Indonesia akan kehilangan fondasi manusiawinya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini merumuskan tiga pertanyaan utama:

1. Bagaimana konsep geostrategi Indonesia di reinterpretasi untuk merespons tantangan kedaulatan digital dan keamanan siber di kalangan mahasiswa informatika?,
2. Nilai-nilai kewarganegaraan apa yang paling relevan diintegrasikan ke dalam kurikulum informatika?
3. Sejauh mana tingkat literasi konstitusi dan kesadaran keamanan siber mahasiswa informatika saat ini

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan strategi ketahanan siber nasional yang berkelanjutan di era transformasi digital.

TINJAUAN TEORI/KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Astagatra sebagai Kerangka Geostrategi Indonesia

Geostrategi Indonesia berlandaskan pada konsep Ketahanan Nasional yang diwujudkan dalam model Astagatra (delapan gatra) dalam delapan aspek kehidupan nasional. Astagatra terdiri atas dua kelompok utama yaitu *Trigatra* yang bersifat alamiah berupa kondisi geografi, kependudukan, sumber daya alam dan *Pancagatra* yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan (Lemhannas, dalam *Modul Konsepsi Bela Negara*, 2021). Sebagaimana diuraikan dalam dokumen resmi Wantannas, kondisi yang dinilai bagus dalam Ketahanan Nasional pada setiap gatra didefinisikan sebagai kemampuan bangsa untuk “menggalang dan memelihara dalam persatuan untuk kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing” (gatra ideologi).

Menurut penelitian Lemhannas tentang konektivitas digital nasional (2025), analisis Astagatra yang dipadukan dengan kerangka SWOT menunjukkan bahwa “kesenjangan infrastruktur antara wilayah perkotaan dan daerah 3T, literasi digital masyarakat yang relatif rendah, serta kebijakan yang belum optimal dalam

menjamin kedaulatan data” menjadi kekurangan yang mempengaruhi seluruh gatra secara simultan.

2.2 Gatra Ideologi di Ruang Siber: Pancasila sebagai Fondasi Etika Digital

Gatra ideologi dalam kerangka Astagatra merujuk pada kondisi mental bangsa yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran Pancasila. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lutfi dkk. (2025) menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila menyediakan prinsip moral yang sejalan dengan kebutuhan etika siber kontemporer: sila Ketuhanan menekankan tanggung jawab moral, sila Kemanusiaan menuntut penghormatan terhadap martabat manusia di ruang digital, sila Persatuan memperkuat kohesi sosial melawan fragmentasi identitas daring, sila Kerakyatan mendorong dialog digital yang rasional dan inklusif, serta sila Keadilan Sosial menegaskan perlunya ekosistem digital yang aman dan nondiskriminatif.

Sementara itu, survei Indeks Literasi Digital Nasional 2023 oleh Kominfo dan Katadata Insight Center mengungkapkan adanya kesenjangan etika digital yang signifikan, di mana masih ada banyak pengguna penyebaran berita bohong, provokasi, dan perundungan siber. Hal ini mengungkapkan bahwa gatra ideologi mengalami kekurangan dalam pengaruh sosial. Bagi mahasiswa informatika, internalisasi nilai-nilai Pancasila bukan sekadar wacana normatif, melainkan kebutuhan strategis untuk menciptakan masyarakat digital yang bijak dan bertanggung jawab

2.3 Gatra Politik: Demokrasi Digital dan Tantangan Manipulasi Opini

Gatra politik dalam Astagatra menekankan stabilitas politik yang sehat dan kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif. Penggunaan algoritma dan bot untuk memanipulasi opini publik telah menciptakan fenomena “ruang gema” yang berbeda pandangan menjadi hampir mustahil. Lebih lanjut, data dari Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga Agustus 2025 tercatat sekitar 1.020 isu hoaks beredar, dengan isu politik dan pemerintahan menyumbang sekitar 30 persen dari total hoaks yang berdampak langsung pada stabilitas nasional serta kepercayaan publik terhadap pemerintah.

2.4 Gatra Sosial Budaya: Identitas Kebangsaan dan Toleransi Digital

Gatra sosial budaya dalam Astagatra memperlihatkan kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai nilai-nilai luhur dan kemampuan menangkal penetrasi

nilai asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Di ruang siber, tantangan terhadap gatra ini muncul dalam bentuk fragmentasi identitas dan menurunnya toleransi antar-kelompok. Penelitian oleh Nugroho dkk. (2026) dalam kajian sosiologi digital menemukan bahwa media sosial berperan sebagai “arena baru bagi ekspresi identitas digital dan dialog antar-kelompok, namun juga menghasilkan kecenderungan fragmentasi identitas dan rasa tidak aman yang menghambat interaksi lintas kelompok”. Kondisi ini diperparah oleh algoritma yang mengutamakan konten provokatif dan emosional, sehingga informasi palsu dapat menyebar hingga enam kali lebih cepat dibandingkan informasi terverifikasi.

2.5 Gatra Pertahanan Keamanan: Ancaman Siber dan Kedaulatan Digital

Gatra pertahanan keamanan berkaitan dengan kemampuan memelihara stabilitas keamanan dari ancaman fisik. Dalam konteks digital, gatra ini harus diperluas mencakup pertahanan siber dan kedaulatan digital. Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat bahwa sejak Januari 2020 hingga Juni 2025, lebih dari 6,8 miliar anomali trafik siber telah terdeteksi, dengan 83 persen di antaranya adalah *malware*. Lebih mengkhawatirkan, dari 8.769 notifikasi insiden yang dikirimkan ke pemilik sistem elektronik selama periode tersebut, hanya 27,9% yang ditindaklanjuti, menunjukkan adanya kesenjangan besar dalam respons terhadap ancaman.

Dalam konsep kedaulatan digital menurut penelitian Lemhannas (2025), terdapat tiga pilar utama: penguatan ketahanan siber, pembangunan kedaulatan digital, serta integrasi intelijen dan keamanan siber berbasis kecerdasan buatan yang bertanggung jawab. Sesuai dengan modul Wantannas, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang menjamin keselamatan, kedamaian, kesejahteraan warga, serta menjaga kedaulatan dan keutuhan negara dari berbagai ancaman. Dalam hal ini, mahasiswa informatika memiliki peran strategis sebagai calon penjaga siber nasional melalui kemampuan teknis yang didukung etika dan loyalitas terhadap konstitusi.

2.6 Sintesis: Integrasi Nilai Kewarganegaraan dan Keamanan Siber

Berdasarkan keempat gatra tersebut, dapat disimpulkan bahwa ideologi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan di ruang siber saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Jika nilai ideologi melemah, maka akan berdampak pada

politik (mudah terpengaruh opini), kemudian merusak sosial budaya (muncul intoleransi), hingga akhirnya melemahkan pertahanan keamanan (rentan terhadap serangan siber karena faktor manusia). Oleh karena itu, nilai kewarganegaraan perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum mahasiswa informatika sebagai kebutuhan utama, bukan sekadar pelengkap. Pendidikan Kewarganegaraan yang kontekstual dan aplikatif melalui studi kasus, simulasi aturan digital, dan literasi konstitusi menjadi cara penting untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya ahli secara teknis, tetapi juga kuat secara moral dan siap menjaga kedaulatan digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Metode ini dipilih karena tujuan utama artikel adalah untuk menjawab rumusan masalah dari Geostrategi Indonesia, kedaulatan digital, dan integrasi nilai kewarganegaraan di antara mahasiswa Teknik Informatika (Creswell, 2014; Zed, 2018).

Google Scholar, Scopus, SINTA, dan juga portal resmi negara seperti BSSN, Kominfo, dan Lemhannas dijadikan basis dalam pengumpulan data yang akademis dan kredibel bagi artikel ini.

Pemilihan referensi dilakukan melewati tiga tahapan utama: pertama, penyaringan awal dengan meninjau kembali judul dan abstrak; kedua, dilakukan evaluasi dalam kelayakan kredibilitas penulis, tingkat akreditasi jurnal (setidaknya SINTA 3 atau terindeks Scopus), dan juga kebaruan dari data tersebut; ketiga, dilakukan pengecekan kesesuaian isi dari referensi agar memiliki keterkaitan langsung dengan setidaknya satu dari tiga rumusan masalah yang ditetapkan.

Pengolahan data dilakukan dengan metode analisis isi kualitatif dipadukan dengan pendekatan tematik. Setiap referensi dikaji secara mendalam, dikelompokkan sesuai kategori dalam kerangka Astagatra yang meliputi ideologi, politik, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Hasil pengelompokan itu kemudian disintegrasikan untuk diteliti pola keterkaitan antar-gatra dalam konteks ruang siber. Hasil akhir, temuan itu dikaitkan pula dengan rumusan masalah yang dikaji, sehingga menghasilkan kesimpulan yang runtut, selaras, dan didukung oleh bukti yang memadai

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Tantangan Kedaulatan Siber: Kebocoran Data dan Peran Mahasiswa Informatika

Kedaulatan digital suatu bangsa tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan teknologi yang dimiliki, tapi juga dari kemampuan seluruh bangsa, termasuk kita mahasiswa informatika, yang menjadi garda terdepan untuk menjaga keamanan data dalam negeri. Akan tetapi, realitas di lapangan justru menunjukkan kesenjangan antara tuntutan geostrategi digital dengan kondisi nyata pada keamanan siber di sektor pendidikan tinggi Indonesia

Pada Januari 2026, jagat maya dihebohkan oleh unggahan viral yang mengklaim bahwa data mahasiswa dari setidaknya 13 universitas di Indonesia telah bocor dan diperjualbelikan di forum gelap atau dark web. Nama lengkap, Nomor Induk Mahasiswa (NIM), alamat email, hingga sandi akun, diduga merupakan data yang bocor. Sekretaris Jenderal Kemdikbud Saintek, Togar Mangihut Simatupang, menyatakan bahwa masih dilakukan penelusuran dan kebenaran dari kebocoran data tersebut. Namun, terlepas dari kebenaran klaim tersebut, isu semacam ini dapat dengan mudah menyebar yang menunjukkan betapa rapuhnya kepercayaan publik terhadap sistem keamanan data di sektor pendidikan

Phising, peretasan akun pribadi, menjadi ancaman serius yang bisa berdampak jangka panjang. Hilangnya sikap kritis dikalangan mahasiswa juga memperparah kerentanan digital ini, karena mereka tidak hanya lemah dalam membedakan mana informasi yang benar dan salah, tetapi juga lemah dalam menjaga data digital mereka sendiri menurut Pakar komunikasi Universitas Tidar, Anita Amaliyah.

Fenomena ini juga memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kota Malang sendiri berada dalam pusaran ancaman siber yang intensif. Pemerintah Kota Malang mengatakan bahwa dalam kurun waktu dua tahun terakhir, 1,3 juta serangan siber telah diluncurkan kepada website pemerintah kota yang menjalar hingga subdomain daerah. Serangan ini bervariasi, mulai dari *defacement* yang mengubah tampilan situs jadi iklan judi online, sampai serangan *malware* seperti *webshell*, *trojan*, dan *backdoor*.

Merespon informasi ini, Menteri dalam Negeri memerintahkan Pemerintah Kota Malang bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS). Tetapi, yang lebih penting untuk dilihat adalah kesiapan internal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam menghadapi ancaman serupa. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) UIN Malang telah melakukan langkah strategis dengan merevitalisasi sistem *firewall* pada bulan November 2024. Peretasan dengan iklan judi online dan konten ilegal di situs institusi menjadi alasan pembaruan dari meningkatnya ancaman siber yang terjadi akhir-akhir ini. Salah satu fitur unggulan dari *firewall* generasi baru ini adalah *SSL Decryption*, sebuah teknologi yang mampu mendeteksi dan memblokir konten ilegal yang menyusup melalui koneksi terenkripsi yang tidak dapat dibaca oleh *firewall* konvensional. Sistem ini juga dibekali dengan proteksi berbasis AI yang melakukan pengenalan pola serangan secara *real-time*.

Tindakan pencegahan dari sisi infrastruktur ini sangat terpuji. Akan tetapi, kedaulatan siber tidak akan pernah terwujud sepenuhnya hanya dengan mengandalkan *firewall* dan AI. Seperti yang diungkapkan oleh Wiwid, Kepala Diskominfo Kota Malang, penguatan sistem proteksi dan penguatan sumber daya manusia (SDM) sama pentingnya untuk ditingkatkan bersama.

Hal ini juga harus diterapkan di setiap kampus. UIN Malang yang merupakan lembaga pendidikan islam dan teknologi harus menyelaraskan antara keislaman dengan teknologi dimasa sekarang. Keamanan data dalam infrastruktur digital UIN Malang tidak hanya berpatok pada bagusnya sistem keamanan yang ada pada infrastruktur tersebut, tetapi juga dari SDM itu sendiri. Sebagai contoh seorang mahasiswa informatika yang ceroboh dalam melindungi kredensial, atau seorang dosen yang tidak waspada terhadap tautan *phising*, dapat menjadi pintu masuk bagi peretas untuk melumpuhkan infrastruktur digital yang sudah dibangun dengan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, gatra Pertahanan Keamanan dalam kerangka Astagatra tidak dapat dipisahkan dari gatra Ideologi dan Sosial Budaya. Mahasiswa yang dibekali dengan nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial umumnya lebih peduli terhadap keamanan data bersama dibanding dengan mahasiswa yang hanya mementingkan efisiensi teknis untuk diri sendiri. Tanggung jawab bela negara di era digital bagi mahasiswa informatika adalah dengan menjadi

pengguna dan pengelola sistem yang sadar keamanan, bukan sekadar *expert* yang lihai menembus sistem orang lain.

4.2 Toleransi Digital dan Polarisasi di Media Sosial: Disintegrasi Identitas Kebangsaan dan Peran Mahasiswa sebagai Penengah

Jika gatra Pertahanan Keamanan dihadapkan ancaman dari luar berupa serangan siber dan kebocoran data, maka gatra Sosial Budaya dan gatra Politik di ruang siber justru menghadapi ancaman yang lebih halus tapi dampaknya tidak kalah merusak, yaitu polarisasi serta perpecahan identitas kebangsaan yang dipengaruhi oleh cara kerja algoritma pada platform media sosial. Tidak hanya mahasiswa informatika yang menjadi korban dari fenomena ini, tapi bisa juga menjadi kontributor dalam polarisasi jika tidak dibekali dengan ilmu dan etika digital dalam hal ini

Polarisasi di ruang siber bukan sekadar perbedaan pendapat biasa. Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengingatkan bahwa masyarakat saat ini sangat lemah dalam menerima dan merespon informasi secara kritis, yang membuat perbedaan berbahaya diantaranya yaitu komentar dangkal, respon cepat tanpa berpikir, dan reaksi yang emosional. Komentar netizen juga seringkali hanya memperkeruh suasana karena minimnya etika dan empati. Tempat yang dimana harusnya menjadi forum positif tetapi dijadikan tempat untuk menyerang satu sama lain

Dalam konteks mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tantangan ini menjadi lebih kompleks karena mereka hidup dalam keseimbangan antara nilai-nilai keislaman, nilai-nilai kebangsaan, dan tuntutan literasi digital. Penelitian yang dilakukan oleh Mazza Luna Fon Zen (2025) menunjukkan bahwa dalam konteks era digital, mahasiswa memegang tiga peran strategis dalam menjaga moderasi beragama. pertama, sebagai agen literasi digital yang mampu menyaring informasi sekaligus membuat konten positif; kedua, sebagai pembangun perdamaian yang mendorong terjalinnya dialog antar umat beragama di tengah keberagaman masyarakat, dan sebagai penguat persatuan bangsa dengan menanamkan nilai-nilai toleransi di tengah ideologi global.

Temuan ini sangat relevan dengan realitas di UIN Malang, di mana berbagai program seperti seminar “Saring Sebelum Sharing: Moderasi Beragama Biar Gak

Salah Arah” oleh mahasiswa Asistensi Mengajar, sosialisasi moderasi beragama di era digital 5.0, juga program “HMPS PAI Soroti Etika Bermedia Sosial melalui Halaqotuddin” secara tegas bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya toleransi digital. Sayangnya, penelitian oleh Achmad Syarofil Anam (2026) terhadap mahasiswa baru Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) UIN Malang menemukan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan sikap dalam implementasi. Meskipun secara kognitif 71,4% responden memahami makna Sila Ketiga Pancasila sebagai menghormati perbedaan, serta menunjukkan sikap positif terhadap pluralisme digital dengan skor rata-rata 4,0. Dari data tersebut, justru berbeda dengan implementasinya, responden cenderung netral dalam menghadapi hoaks (skor 3,1), kurang aktif dalam mendorong persatuan (skor 3,3), dan terlalu takut dalam menghadapi provokasi di sosial media (skor 3,2).

Oleh pakar UMY fenomena ini disebut sebagai hilangnya “ruang publik digital” yang sehat dan berubah menjadi medan pertarungan identitas dan sentimen semata. Jika dikaitkan gatra politik dan juga sosial budaya dalam Astagatra, polarisasi di lingkup digital dapat menjadi manifestasi nyata dari menurunnya ketahanan nasional dalam aspek non fisik. Polarisasi menggerus gotong royong, memecah belah solidaritas kebangsaan, dan melumpuhkan demokrasi yang sehat. Bagi mahasiswa informatika, ini adalah peringatan bahwa kemampuan teknis dalam mengembangkan algoritma perlu diimbangi dengan landasan moral agar tidak justru memperparah polarisasi. Menciptakan aplikasi yang menyatukan orang dan bukan hanya mencari engagement adalah wujud nyata dari bela negara di era digital.

4.3 Etika Siber Mahasiswa Informatika sebagai Cerminan Identitas Kebangsaan

Inti dari seluruh upaya mewujudkan kedaulatan digital berujung pada satu pertanyaan fundamental: “apakah mahasiswa informatika, sebagai ujung tombak sumber daya manusia digital Indonesia, memiliki karakter yang tangguh secara etis dan konstitusional?” Semua infrastruktur dan regulasi yang canggih sekalipun jika tidak ada fondasi etika yang kuat, semua akan sia sia. Etika siber tidak hanya tentang tidak melakukan *cyberbullying* atau tidak menyebarkan hoax; lebih dari itu, etika siber mencerminkan bagaimana seorang individu memandang dan

menempatkan dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang menerapkan sila Pancasila.

Hasil penelitian dari beberapa institusi menunjukkan kalau sebagian besar mahasiswa (73,68%) berpendapat nilai-nilai Pancasila efektif atau sangat efektif dalam membantu mereka membuat keputusan etis di dunia digital. Akan tetapi, masih terdapat 26,31% mahasiswa yang berpendapat Pancasila hanya cukup efektif bahkan kurang. Data kuantitatif ini mengungkap adanya ruang yang signifikan untuk peningkatan. Informasi cepat dan tidak terfilter, hoax dimana mana, cacian, dan konten negatif di sosmed menjadi tantangan terbesar untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila yang secara eksplisit itu sangat bertentangan dengan nilai persatuan dan kemanusiaan.

Dilakukan banyak sekali upaya penguatan identitas kebangsaan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya di era digital ini. Penelitian oleh Mufidah Irma Safitri (2025) menunjukkan bahwa mahasiswa masih mampu menjaga identitas nasional yang kuat, tercermin dalam penggunaan bahasa Indonesia yang formal, melestarikan budaya lokal, serta partisipasi dalam kegiatan kebangsaan, meskipun masih ada tantangan dalam menerapkannya seperti faktor lingkungan, perkembangan media digital, dan lemahnya pendidikan karakter di lingkungan perguruan tinggi. Adanya festival DIGIFEST UIN MALIKI 2025 yang mengintegrasikan teknologi canggih, nilai edukatif, dan prinsip keislaman menjadi bukti nyata bahwa kampus ini tidak hanya mencetak lulusan yang *smart* secara teknologi, tetapi juga berakhlak dan beridentitas kebangsaan yang kuat.

Etika siber yang berbasis Pancasila bukan hanya tentang menghindari pelanggaran hukum positif seperti UU ITE. Lebih dari itu, etika siber mencerminkan kemampuan individu untuk menempatkan setiap unggahan, setiap baris kode, setiap sistem yang dirancang dalam kerangka tanggung jawab moral terhadap bangsa. Seorang mahasiswa yang mengelola server kampus harus memastikan infrastruktur tersebut tidak dimanfaatkan untuk menyebarkan konten yang berpotensi memecah belah persatuan. Sementara itu, seorang mahasiswa yang menjadi *moderator* komunitas daring dituntut harus konsisten dalam menjaga dialog yang santun dan adil, tidak hanya memihak karena ada kesamaan ideologis.

Berdasarkan pemaparan dari ketiga sub-bab di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan sistemik antara kerentanan teknis seperti kebocoran data, kerentanan sosial berupa polarisasi, dan kerentanan etis yang ditandai dengan lemahnya penerapan nilai-nilai Pancasila. Kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan antara *knowing* dan *doing* merupakan akar masalah yang paling mendasar. Oleh karena itu, strategi penguatan kedaulatan digital tidak hanya mengandalkan pendekatan top down melalui kebijakan maupun infrastruktur semata. Strategi tersebut harus bersifat bottom-up dengan membumikan nilai-nilai kewarganegaraan dalam setiap aktivitas teknis mahasiswa informatika. Dengan begitu akan muncul kesadaran bahwa menjaga keamanan siber merupakan bentuk ibadah, menjaga toleransi digital merupakan jihad melawan perpecahan, dan menulis kode secara etis merupakan wujud nyata cinta tanah air.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis kerangka Astagatra dalam konteks geostrategi digital dan hasil pengamatan pada mahasiswa Teknik Informatika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dihasilkan lah tiga kesimpulan utama. Kesimpulan ini tidak hanya merangkum hasil penelitian, tetapi juga saran yang bisa diterapkan secara menyeluruh.

Pertama, kedaulatan digital tidak hanya didapatkan dengan memperkuat teknologi, seperti *firewall* atau sistem enkripsi yang canggih. Banyak kasus kebocoran data yang terus terjadi karena rendahnya penanganan terhadap insider siber ini (hanya 27,9% yang ditindaklanjuti) yang dimana, ini menunjukkan kalau masalah utamanya terletak pada manusia itu sendiri, terutama kurangnya kesadaran keamanan (Security Awareness) di kalangan pengguna sistem. Oleh karena itu, konsep geostrategi Indonesia dibidang siber harus diubah, dari yang hanya fokus pada teknologi menjadi fokus pada kesiapan manusia itu sendiri. Mahasiswa informatika tidak cukup hanya memiliki keterampilan teknis tapi juga harus dibentuk sebagai pelindung kedaulatan siber yang aktif. Yang paham bahwa setiap aktivitas digital, mulai dari membuat kata sandi hingga merancang sistem, memiliki dampak penting terhadap ketahanan nasional.

Kedua, polarisasi dan menurunnya sikap toleransi bukanlah hal yang terpisah dari gatra Sosial Budaya dan Politik, melainkan cerminan langsung bahwa nilai-nilai Pancasila belum diterapkan dengan baik di kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan kalau 71,4% mahasiswa sudah paham tentang persatuan, tetapi masih menunjukkan kalau mereka masih kurang berani dalam menghadapi provokasi di dunia digital, yang terlihat dari skor yang rendah (3,2 dari skala 5). Hal ini menunjukkan bahwa adanya rasa tidak peduli atau lepas dalam tanggung jawab moral saat ada di platform digital. Oleh sebab itu, diperlukan literasi konstitusi yang relevan dengan keadaan saat ini, yang tidak hanya mengajarkan hak dan kewajiban tetapi juga keberanian untuk bertindak.

Ketiga, identitas kebangsaan mahasiswa informatika di era digital berada diantara pengaruh nilai global dan tuntutan nilai lokal. UIN Malang sudah berupaya melalui DIGIFEST, moderasi beragama, dan revitalisasi PTIPD yang menunjukkan komitmen institusional, meskipun hasilnya masih belum merata. Keberhasilan ke depan sangat bergantung pada bagaimana kurikulum disusun. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya dijadikan sebagai pelengkap, tetapi perlu diintegrasikan terhadap mata kuliah teknis seperti keamanan jaringan, etika *hacker*, dan rekayasa perangkat lunak. Tanpa integrasi ini, kesenjangan antara pengetahuan dan penerapan nyata akan semakin besar.

5.2 Saran

Bagi Prodi Teknik Informatika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, menyusun panduan kompetensi yang menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan kemampuan teknis misalnya membuat sistem moderasi konten yang adil dan tidak menyimpang. Kedua, melakukan pemeriksaan rutin terkait keamanan digital dengan melibatkan mahasiswa, sekaligus membangun budaya terbuka dalam menangani insiden siber. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melakukan penelitian kuantitatif dalam skala nasional untuk melihat hubungan antara tingkat pemahaman tentang konstitusi dengan perilaku keamanan siber, seperti penggunaan password manager atau keaktifan dalam melaporkan konten negatif. Dan juga, perlu diuji seberapa efektif metode pembelajaran berbasis proyek ini, yang dimana mahasiswa diminta membuat solusi teknologi dari masalah polarisasi di masyarakat secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data. (2024, 1 November). *UIN Maliki Malang revitalizes firewall system to prevent online gambling ad attacks and improve network security*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Retrieved June 12, 2026, from <https://ptipd.uin-malang.ac.id/en/uin-maliki-malang-revitalisasi-sistem-firewall-untuk-tangkal-serangan-iklan-judi-online-dan-tingkatkan-keamanan-jaringan/>

Asshiddiqie, J. (2015). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.

Arsil, Difa Dian Fadilah, & Muhiddinur Kamal. (2025). PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS MULTIKULTURAL: UPAYA MENEGUHKAN MODERASI BERAGAMA DI ERA DIGITAL . *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 23(4), 87–93. DOI: <https://doi.org/10.36835/jipi.v23i4.264>

Badan Siber dan Sandi Negara. (2023). *Lanskap keamanan siber Indonesia 2023*. Retrieved June 13, 2026. from <https://csirt.kemenkeu.go.id/in/post/lanskap-keamanan-siber-indonesia-2023>

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Grosz, B. J., Grant, D. G., Vredenburg, K., Behrends, J., Hu, L., Simmons, A., & Waldo, J. (2019). Embedded EthiCS: Integrating ethics across computer science education. *Communications of the ACM*, 62(8), 54–61. DOI: <https://doi.org/10.1145/3330794>

Kementerian Komunikasi dan Informatika, & Katadata Insight Center. (2022). *Status literasi digital Indonesia 2022*. Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Lemhannas. (1972). *Ketahanan nasional: Konsepsi dan pola pikir*. Lembaga Pertahanan Nasional.

Ramadhan, G. (2025). Analisis Strategi Keamanan Nasional Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Siber. *Jurnal Konstitusi*. DOI: <https://ejournal.apphi.or.id/index.php/Konstitusi/article/view/722> *EJournal APPHI*.

Tanszil, S. W., & Lestari, G. (2025). Internalisasi nilai moral dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan: Upaya konstruktif resiliensi pemikiran mahasiswa menghadapi radikalisme. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 10(2), 833–845. DOI: <https://doi.org/10.21067/jmk.v10i2.12027>

Wahyudi, D. (2023). Kebocoran data pribadi dan lemahnya penegakan hukum siber di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(1), 78–99.

Waruwu, P. R., Rahmayanti, R., Suryana, R. S., & Nurdana, S. A. (2026). Analisis hukum pidana terhadap kebocoran data pribadi dalam sistem elektronik di Indonesia. *Yustisi*, 13(2). DOI: <https://doi.org/10.32832/yustisi.v13i2.23893>

Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Zen, M. L. F. (2025). Peran mahasiswa dalam menjaga moderasi beragama di era digital. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(Desember), 1496–1500. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>

Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. PublicAffairs.